

Relato de Experiência: Prática de Enfermagem no SUS durante Outubro Rosa

Rayanne Lucas Porto¹

Ludmila Graziela Torres de Lima¹

Keylla Brito de Oliveira¹

Danielle Clementino Ribeiro Barbosa¹

Victória Greicy Aparecido Lima¹

Helga Rocha Pitta Portella Figueiredo²

Resumo: Este artigo descreve um relato de experiência de graduandos de enfermagem durante o evento de Outubro Rosa realizado na UBS CMS Heitor Beltrão, no Rio de Janeiro, em 19 de outubro de 2024. O objetivo é relatar a vivência no evento onde foi promovido a saúde da mulher por meio de atividades educativas e preventivas, como exames de citologia, avaliação de mamas e a inserção de DIU, proporcionando uma experiência prática de aprendizado no contexto da atenção primária à saúde. A atividade permitiu aos estudantes vivenciarem o trabalho da enfermagem em um cenário real, com foco na prevenção de cânceres de mama e colo uterino, que são altamente prevalentes no Brasil (INCA, 2023). A metodologia utilizada foi qualitativa, com base em observação participante. Durante o evento, os graduandos acompanharam os profissionais de saúde nas consultas de enfermagem, participaram ativamente dos procedimentos e realizaram observações sobre as interações entre os profissionais e pacientes. A experiência foi registrada de forma reflexiva, destacando o aprendizado tanto técnico quanto humano, que envolveu a aplicação de conhecimentos adquiridos na teoria em um contexto prático (Nascimento, 2023). Os resultados mostraram um grande enriquecimento para os graduandos, que aprimoraram suas habilidades técnicas em exames clínicos, coleta de citologia e avaliação das mamas. Além disso, houve um forte desenvolvimento das competências interpessoais, como a comunicação com as pacientes, e da empatia necessária para a abordagem humanizada no cuidado à saúde da mulher. A interação com enfermeiros experientes e a vivência do ambiente de atendimento à saúde coletiva permitiram uma melhor compreensão das complexidades da prática profissional, especialmente no que diz respeito à adesão das pacientes aos procedimentos preventivos (Lima; Silva; Costa, 2023). A discussão ressaltou a importância de atividades como o Outubro Rosa na formação dos graduandos de enfermagem, pois permitem que eles apliquem os conhecimentos teóricos em situações reais. Além disso, essas experiências fortalecem a

compreensão sobre o papel essencial da enfermagem na promoção da saúde e na prevenção do câncer, além de possibilitar a reflexão sobre a ética profissional e a qualidade do atendimento prestado. A experiência também destacou a necessidade de estratégias de comunicação eficazes para sensibilizar as pacientes sobre a importância dos exames preventivos (Souza; Pereira, 2021). Por fim, conclui-se que a participação dos graduandos no Outubro Rosa foi de grande importância para o seu desenvolvimento profissional, proporcionando um aprendizado significativo e enriquecedor. Essa experiência contribuiu para o fortalecimento das competências técnicas e humanas dos estudantes, e reforçou a importância do trabalho de prevenção realizado pela enfermagem. A vivência prática também demonstrou que atividades de extensão como essa são fundamentais para formar profissionais de enfermagem mais preparados e sensíveis às necessidades da população.

Introdução

A campanha Outubro Rosa é um movimento anual essencial para conscientizar sobre a prevenção e o diagnóstico precoce dos cânceres de mama e de colo do útero. No Brasil, onde o câncer de mama é a principal causa de morte oncológica em mulheres, a urgência de campanhas preventivas é evidente: o Instituto Nacional do Câncer (INCA) estima que mais de 73 mil novos casos sejam diagnosticados em 2024, o que ressalta a necessidade de estratégias eficazes para reduzir a mortalidade (INCA, 2023). A detecção precoce e a educação nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) contribuem significativamente para a redução das taxas de mortalidade e promovem o acesso das mulheres ao autocuidado e aos exames preventivos (Almeida & Silva, 2022).

As UBSs desempenham um papel fundamental na promoção da saúde preventiva ao oferecer consultas e exames especializados para a saúde feminina, especialmente durante o Outubro Rosa. Nesses espaços, enfermeiros e profissionais de saúde realizam procedimentos como exames citopatológicos, inserção de DIU, avaliação de cadernetas vacinais e rastreamento de cânceres ginecológicos. Esse atendimento reforça a importância de um cuidado integral e acessível, que, além de identificar precocemente doenças graves, promove a educação em saúde e o autocuidado feminino (Souza & Pereira, 2021; Lima et al., 2023).

Para estruturar e qualificar o atendimento prestado, a enfermagem utiliza as classificações NANDA, NIC e NOC, que padronizam diagnósticos e intervenções, garantindo um cuidado baseado em evidências e personalizado. Além disso, a Teoria do Autocuidado de

Dorothea Orem é uma base teórica relevante, pois incentiva as mulheres a assumirem o controle de sua saúde. Segundo Orem (2001), o enfermeiro deve apoiar e instruir as pacientes para que desenvolvam autonomia em relação ao cuidado com o próprio corpo, o que se alinha ao propósito do Outubro Rosa ao promover práticas preventivas e a detecção precoce de doenças. Essa abordagem contribui para que o cuidado se estenda para além do atendimento, impactando também o bem-estar contínuo das pacientes.

Além da prática clínica, os enfermeiros atuam como educadores em saúde, incentivando a adesão aos exames de rotina e a prática do autocuidado. Nessa função, ajudam a desmistificar exames e instruem sobre fatores de risco, como histórico familiar e hábitos de vida. O envolvimento dos graduandos nas atividades do Outubro Rosa amplia esse impacto, proporcionando-lhes a vivência de práticas éticas e humanizadas conforme as diretrizes do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN, 2020). Esse contato com o ambiente clínico prepara futuros profissionais para oferecer um atendimento empático e de qualidade, essencial para a humanização do cuidado.

Assim, o objetivo deste relato é descrever a experiência de graduandos de enfermagem que acompanharam as enfermeiras em consultas e atividades de saúde durante o Outubro Rosa em uma UBS. A justificativa de relevância está em destacar como a atuação conjunta entre enfermeiros e estudantes, embasada em teorias de enfermagem e nos padrões éticos do COFEN, proporciona uma assistência inovadora, centrada nas necessidades das mulheres e na promoção do autocuidado. A experiência valoriza a importância da sistematização e do cuidado ético como pilares para uma saúde feminina eficaz e humanizada (Nascimento, 2023).

Método:

Este relato de experiência adota uma abordagem qualitativa, voltada para a descrição das vivências de graduandos de enfermagem em uma intervenção de saúde coletiva, conforme as diretrizes de Córdula e Nascimento (2018) e os princípios de análise qualitativa propostos por Minayo (2014). A experiência ocorreu em 19 de outubro de 2024, durante o “Sábado da Mulher” promovido pela CMS Heitor Beltrão, no Rio de Janeiro, como parte das atividades do Outubro Rosa. Os graduandos foram alocados em áreas estratégicas da clínica, onde atuaram sob supervisão de enfermeiros em diversas atividades voltadas à saúde da

mulher, como orientações sobre o autoexame das mamas e acompanhamento de consultas para exames preventivos e inserção de DIU.

Os estudantes participaram ativamente das atividades e receberam orientações constantes dos profissionais da clínica, que esclareceram dúvidas e demonstraram técnicas e condutas éticas. Essa supervisão proporcionou uma experiência enriquecedora, permitindo aos graduandos vivenciar práticas de cuidado integral e humanizado em saúde pública, aprofundando seu entendimento sobre a atenção básica e a importância da empatia e da comunicação eficaz no atendimento à saúde feminina.

Resultados:

A atividade realizada na CMS Heitor Beltrão possibilitou aos graduandos um contato direto com as demandas específicas da saúde feminina, especialmente durante o Outubro Rosa. Logo no início, os estudantes tiveram a oportunidade de orientar as usuárias sobre a importância do autoexame das mamas, destacando o papel da prevenção e do diagnóstico precoce no combate ao câncer de mama. Já na entrada da unidade, no acolhimento, durante o primeiro contato com as pacientes, permitiu-se que os graduandos aplicassem conhecimentos teóricos e adaptassem a linguagem de comunicação para transmitir informações de maneira acessível e acolhedora.

Nos consultórios, os graduandos observaram e participaram das consultas de enfermagem voltadas para a coleta de exames preventivos, como o exame citopatológico, e para a inserção de dispositivos intrauterinos (DIU). Essa experiência permitiu que os estudantes compreendessem a prática de técnicas e procedimentos essenciais, bem como a importância do preparo adequado do ambiente e dos materiais utilizados. Além disso, os profissionais de enfermagem responsáveis pelas consultas desempenharam um papel fundamental na orientação dos estudantes, esclarecendo dúvidas e demonstrando condutas éticas e técnicas com foco na humanização do atendimento.

Outro aspecto relevante foi o aprendizado sobre o fluxo de trabalho na unidade de saúde, o que inclui desde o acolhimento das pacientes até o tempo de espera reduzido e a organização eficiente da equipe. A equipe de enfermagem demonstrou aos estudantes a importância de um atendimento rápido, sem perder a empatia e o cuidado com a paciente. Para os graduandos, essa vivência foi uma oportunidade de observar a implementação de

práticas que priorizam o bem-estar das pacientes, mesmo em um ambiente com demandas elevadas e grande fluxo de atendimento.

Por fim, os graduandos relataram uma valorização da experiência prática como parte essencial de sua formação acadêmica. A oportunidade de observar e participar de ações reais dentro do Sistema Único de Saúde (SUS) permitiu-lhes uma visão ampliada sobre a realidade da saúde pública e o papel do enfermeiro na atenção primária. Além de adquirir habilidades técnicas, os estudantes perceberam o valor de práticas como a empatia e a comunicação assertiva, que são fundamentais para o atendimento integral e humanizado. Essa experiência contribuiu para o fortalecimento de suas competências profissionais e para uma compreensão mais profunda da importância da enfermagem na promoção da saúde feminina.

Discussão

A participação dos graduandos na atividade de extensão realizada na CMS Heitor Beltrão foi uma experiência enriquecedora, reforçando a importância da prática supervisionada no desenvolvimento de competências essenciais para a enfermagem. A prática em campo possibilita uma visão ampliada das demandas da saúde pública, oferecendo ao estudante a oportunidade de compreender a complexidade da atenção básica, onde o cuidado integral e humanizado se torna indispensável. Durante o Outubro Rosa, os estudantes aplicaram conhecimentos teóricos em um contexto real de atendimento à saúde da mulher, promovendo não só a conscientização sobre prevenção de doenças, mas também a importância de práticas de saúde preventiva.

A experiência também destacou o valor da comunicação clara e do cuidado empático, aspectos fundamentais para a relação entre enfermeiro e paciente, conforme orientam as diretrizes do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN, 2022) sobre práticas éticas. A empatia demonstrada pelos profissionais da unidade, ao explicar procedimentos e esclarecer dúvidas, contribuiu para um ambiente acolhedor e seguro, essencial em temas sensíveis como o autoexame das mamas e a prevenção de câncer. Esse modelo de atendimento mostrou aos graduandos a importância de adotar práticas que priorizem o bem-estar da paciente, mesmo diante da alta demanda de atendimentos, fortalecendo a confiança e promovendo um cuidado de qualidade.

Por fim, os graduandos refletiram sobre os desafios e a eficácia do atendimento na atenção básica no contexto do Sistema Único de Saúde (SUS). A organização do fluxo de atendimento e o comprometimento da equipe da CMS revelaram a importância de uma gestão eficiente e da integração entre os profissionais para proporcionar atendimento acessível e de qualidade. Essas vivências são fundamentais na formação dos futuros enfermeiros, pois não apenas ampliam seu conhecimento técnico, mas também fortalecem seu compromisso com um cuidado ético, eficiente e centrado nas necessidades da comunidade.

Conclusão

Em conclusão, a experiência vivida pelos graduandos de enfermagem durante o Outubro Rosa na CMS Heitor Beltrão foi um marco na formação profissional dos estudantes, pois proporcionou uma imersão real nas práticas de saúde da mulher no contexto da atenção primária. Ao participar de atividades como o atendimento para exames preventivos e orientações sobre o autoexame das mamas, os estudantes não apenas aplicaram conhecimentos técnicos adquiridos em sala de aula, mas também vivenciaram o impacto significativo que o cuidado humanizado tem sobre a saúde das pacientes. A interação com as usuárias e os profissionais de saúde permitiu que os graduandos compreendessem, na prática, a importância da comunicação clara, da empatia e do acolhimento, fundamentais para garantir um atendimento eficiente e sensível, especialmente em um contexto de alta demanda como o do SUS. Além disso, essa vivência fortaleceu a percepção dos estudantes sobre os desafios e as potencialidades da enfermagem no SUS, ressaltando o papel crucial do enfermeiro no cuidado integral, preventivo e de promoção da saúde, o que reafirma a relevância dessa experiência para a formação acadêmica. Ao refletirem sobre a prática e o impacto do atendimento realizado, os estudantes não só adquiriram habilidades técnicas, mas também uma visão mais profunda sobre a atuação ética e social do profissional de enfermagem, essencial para uma prática comprometida com a equidade e a qualidade no atendimento à saúde pública. Essa experiência é um exemplo claro de como a formação prática aliada à reflexão crítica pode moldar enfermeiros mais preparados e conscientes das necessidades de saúde da população, contribuindo para a melhoria contínua do sistema de saúde.

Referências

1. CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM (COFEN). Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. Disponível em: <http://www.cofen.gov.br/>. Acesso em: 07 nov. 2024.
2. INCA - Instituto Nacional de Câncer. Estimativa 2023: Incidência de Câncer no Brasil. Disponível em: <https://www.inca.gov.br/publicacoes/livros/estimativa-2023-incidencia-de-cancer-no-brasil>. Acesso em: 07 nov. 2024.
3. LIMA, T. C.; SILVA, L. G.; COSTA, J. P. Estratégias de saúde pública no Outubro Rosa: O papel da enfermagem. *Journal of Nursing*, v. 32, n. 3, p. 255-262, 2023. DOI: <https://doi.org/10.1590/jn.2023>.
4. NASCIMENTO, E. M. O.; CÓRDULA, M. P. Metodologia da pesquisa: Enfermagem, saúde e educação. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2018.
5. Nascimento, S. F. Educação em saúde no contexto do Outubro Rosa: Experiência na atenção básica. *Revista de Saúde Coletiva*, v. 15, n. 2, p. 122-130, 2023. Disponível em: <https://www.revistasaudecoletiva.com>. Acesso em: 07 nov. 2024.
6. OREM, D. E. *Nursing: Concepts of Practice*. 6. ed. St. Louis: Mosby, 2001. ISBN: 978-0323023799.
7. SOUZA, M. F.; PEREIRA, A. C. A atuação da enfermagem na prevenção do câncer de mama: Estratégias e desafios no contexto do SUS. *Revista Brasileira de Enfermagem*, v. 74, n. 1, p. 98-103, 2021. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbenf>. Acesso em: 07 nov. 2024.